

ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ГИПЕРЛИПЕДЕМИИ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Дилнозахон Эргашевна Искандарова

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, зав. кафедрой
Неврологии и психиатрии
dilnoza-iskandarova@mail.ru

Ирода Эргашевна Искандарова

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии,
Ассистент
dilnoza-iskandarova@mail.ru

Курбонали Исматуллаевич Нуруллоев

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, студент
qurbonali27041996@gmail.com

Аннотация: *Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности среди взрослых в промышленно развитых странах. Гиперлипидемия - признанный, но не до конца изученный фактор риска у пациентов с инсультом. Интересно, что использование препаратов, снижающих уровень холестерина, улучшает неврологические исходы у пациентов с инсультом (Amarenco et al., 2006).*

Ключевые слова: *гиперлипидемия, инсульт, липопротеины низкой плотности, статины, диета.*

THE SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE TREATMENT OF STROKE

ABSTRACT

Stroke is the leading cause of death and disability among adults in industrialized countries. Hyperlipidemia: A recognized but not fully understood risk factor in patients with stroke. Interestingly, the use of cholesterol-lowering drugs improves neurological outcomes in patients with stroke (Amarenco et al., 2006).

Key words: Hyperlipidemia, stroke, low-density lipoproteins, statins, diet

ВВЕДЕНИЕ. Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности среди взрослых в промышленно развитых странах.

Гиперлипидемия: признанный, но не до конца изученный фактор риска у пациентов с инсультом. Важно отметить, что до 60% пациентов, зарегистрированных в регистрах и клинических исследованиях, имеют высокий уровень липидов в крови, включая холестерин (ElAli et al., 2011). Повышенный уровень холестерина ($> 7,0$ ммоль/л) связан с повышенным риском инсульта (Leppälä et al., 1999). В дополнение к экстракраниальному атеросклерозу гиперлипидемия способствует цервикальному или коронарному атеросклерозу, приводящему к атеротромботическому и кардиоэмболическому инсульту (Ayata et al., 2013). Хотя гиперлипидемия хорошо известна как распространенный фактор риска инсульта, клинические исследования показали противоречивые результаты относительно того, как она влияет на острые и последующие последствия инсульта. Интересно, что использование препаратов, снижающих уровень холестерина, улучшает неврологические исходы у пациентов с инсультом (Amarenco et al., 2006).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - оценка значения диетотерапии и Аторвостатина в комплексном лечении больных с инсультом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 189 пациентов с острым церебральным инсультом (средний возраст $59 \pm 13,2$ года; 100 мужчин и 89 женщин), госпитализированных в экстренном неврологическом отделении в течение 6 месяцев (январь-июнь) 2021 года. Всем больным проведен исследование анализ крови аппаратом COAX (BioSystems) анализ крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ исследования показала что, липидный спектр в крови у 100 больных был в пределах нормы (холестерин 5 ммоль/л $>$), а у 89 больных была выше, чем нормы, которые у 59 отмечено в первые.

Больные разделены на две группы, которые у первых проведено только стандартные лечение, а вторых вовлечен препараты статины. Пациентам вторых группы назначали препарат Аторвостатин. Дозу подбирали с учетом исходных концентраций холестерина/ЛПНП, цели терапии и индивидуального эффекта. Мы применяли Аторвостатина по 10 мг 1 раз в сут. Существенный терапевтический эффект наблюдался через 2 недели, как правило, и максимальный терапевтический эффект обычно наблюдается уже через 4 недели. В начале лечения и во время повышения дозы Аторвостатина контролировали каждые $2-4$ недели концентрацию липидов в плазме крови и соответствующим образом корректировали дозу.

Диетотерапия является основным условием коррекции липидного метаболизма и должна учитывать особенности различных типов гиперлипидемии (ГЛП). Содержание жира в рационе не должно превышать 30% от его общей калорийности. Около 50% от общего количества жира должны

составлять растительные масла. Количество экзогенного холестерина необходимо ограничить до 200-300 мг/сут (большее снижение поступления ХС ведет к нарушению сбалансированности диеты по другим нутриентам). Как правило, следовали увеличить в рационе количество пищевых волокон до 30-40 г/день (в основном за счет пектина), содержащихся в моркови, свекле, яблоках, сливах и т. Яйца, животный жир, сладости следует максимально ограничили.

А также, порекомендовали и следовали пациентам вести здоровый образ жизни, заниматься легкой лечебной физкультурой, избегать употребления алкоголя и курения.

Во 2-й группе эффект от лечения наблюдался в среднем на 2-3 дня раньше, и прогноз был более благоприятнее.

ВЫВОДЫ. Гиперлипидемия отрицательно влияет на прогноз инсульта. В лечении хорошего результата можно добиться при своевременном внимании и коррекции этих показателей.

Использованная литература

1. Амаренко П., Богуславский Дж., Каллахан А., Ш., Гольдштейн Л.Б., Хеннеричи М., Рудольф А.Е. и соавт. (2006). Высокие дозы аторвастатина после инсульта или транзиторной ишемической атаки. Н. англ. Дж. Мед. 6, 549–559. 10.1016 / j.jvs.2006.10.008 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Арсава Э.М., Рахман Р., Росанд Дж., Лу Дж., Смит Э.Э., Рост Н.С. и др. (2009). Тяжесть лейкоареоза связана с клиническим исходом после ишемического инсульта. Неврология 16, 1403-1410. 10.1212 / WNL.0b013e3181a18823 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Аята С., Шин Х.К., Дилекёз Э., Аточин Д.Н., Кашиваги С., Эйкерманн-Хартер К. и др. (2013). Гиперлипидемия нарушает цереброваскулярные рефлексы и усугубляет ишемическую недостаточность перфузии. Дж. Цереб. Кровоток Метаб. 6, 954–962. 10.1038 / jcbfm.2013.38 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Бефферт У., Нематоллох-Фарсиан Ф., Масиулис И., Хаммер Р.Э., Юн С.О., Гил К.М. и соавт. (2006). Рецепторы АроЕ 2 контролируют выживание нейронов во взрослом мозге. Курс. биол. 24, 2446–2452. 10.1016 / j.cub.2006.10.029 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>